

POLAND

POLAND

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ СОДИР ЭТИЛИШ САБАБЛАРИ ВА УЛАРГА ИМКОН БЕРАДИГАН ШАРТ ШАРОИТЛАР БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Тўрахўжаева Раъно Рустамовна

ИИВ Академияси катта ўқитувчиси

Турсуналиева Маҳлиё Фарҳоджон қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258746>

Юртимизда содир этилган жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон яратиб берган шарт-шароитларни «Жиноятга қарши курашиш ҳақиқати ва адолати» тизими асосида жамоатчилик ўртасида муҳокама қилиш, бу борадаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар, муассасаларнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш борасида самарали ишлар амалга оширилди.

Бундан ташқари қонунчиликни янада такомиллаштириш борасида Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги 565-сон қарори билан “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисида” низом тасдиқланди.

Унга кўра, қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

жиноятнинг сабаблари — жиноят содир этилишига олиб келган ижтимоий, руҳий ва моддий омиллар мажмуи;

жиноятнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш чоралари — келгусида жиноят содир этилишининг олдини олишга қаратилган ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий, тарбиявий, тиббий ва бошқа чора-тадбирлар мажмуи;

жиноятнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар — жиноят содир этилишига имкон берадиган, шахс ва жамиятга боғлиқ бўлган ёки боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра юзага келувчи, танқидий жиҳатдан баҳоланувчи вазиятлар.

Юқоридаги тушунчалардан шуни кўриш мумкинки, жиноятнинг асл сабаблари **ижтимоий, руҳий ва моддий омиллар** оқибатида содир этилади.

Ижтимоий омиллар таъсири орқали содир этиладиган жиноятлар назаримизда, ижтимоий омиллар: Таълим, сиёсий, оилавий, диний ва иқтисодий омиллар бу тоифага киради. Шу соҳадаги жиноятларни

бартараф этиш жиноятларни сабаб шароитларини аниқлаш ички ишлар органларини асосий вазифаларидан бири саналади.

Ҳозирги кунда сиёсий, иқтисодий ва диний жиноят мажмуи доирасида содир этиб келинаётган жиноятларни деярли барчаси интернет тармоқларида содир этилмоқда. Шу сабабли, шахсларни ушбу жиноят қурбони бўлиб қолмаслигини олдини олиш мақсадида Умумий профилактикани ролини ошириш зарур.

Руҳий омиллар рациялашган (бирлашган) ҳолда ўрганиш зарур, деган хулосага олиб келади. Ҳар бир ахлоқ бузилиши бошқарув механизмларга эга хулқ натижасидир. Хўш, бу субъектив руҳий омил жиноятни келтириб чиқаришга сабаб бўладими? Албатта, руҳий омиллар жиноят содир этилишида биринчи ўринга чиқади ва бу уларнинг биринчи сабаби эканлиги хусусидаги фикрни юзага келтиради. Аслида, руҳий омилларнинг ўзи жиноятчи шахси шаклланишининг ҳақиқий шароитларида юзага келади. Инсон хулқида ташқи омиллар тизими ички шарт-шароитлар тизими билан белгиланади. Шу боис ҳар бир меёр бузилишида объектив ва субъектив омилларнинг бирлиги кўринади. Ҳеч бир ташқи омил ҳам, ҳеч бир ички ҳолат ҳам ўз-ўзича ахлоқий актни юзага келтирмайди. Жамиятнинг расмий тузилмалари томонидан мақсадга эришишнинг турли гуруҳлар учун турлича имкониятлар яратиб бериши натижаси бўлмиш функционал камчиликлар мақсадга эришишга хизмат қилувчи норасмий тузилмаларнинг ташкил бўлишига олиб келади. Мақсад ва воситаларга турлича муносабат қуйидаги хулқ-атвор турларига олиб келиши мумкин.

1. Бўйсунуш (мақсад ва воситаларни қабул қилиш).
2. Инновация (мақсадларни қабул қилиш ва воситаларни инкор қилиш).
3. Ритуализм (мақсадларни инкор этиш ва воситаларини қабул қилиш).
4. Ретретизм, чекиниш (мақсад ва воситаларни инкор қилиш).
5. Исён (мақсад ва воситаларни инкор қилиб, янгиларини ўрнатиш)[\[1\]](#)

Моддий омиллар етишмовчилик ва пулга муҳтожликни ғайриқонуний йўллар билан ҳал қилишга уриниш; иқтисодий қийинчиликлар; пулнинг қадрсизланиши ва хоқозо.

Фикримизча, Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар муҳокамасини ташкил қилиш

ушбу омиллар барчасини асосий сабаблари бартараф этиш йўли ҳисобланади. Ушбу ишларни ташкил этишда қуйидагиларга амал қилиш зарур:

Биринчидан, содир этилган жиноятлар тўғрисидаги бирламчи ахборотлар, суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирган шахслар тўғрисидаги ахборотларни Қорақалпоғистон Республикаси ИИБ, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ИИББ ҳамда вилоятлар ИИБларга — ишчи органга тақдим этиш меҳонизимини янада такомиллаштириш;

Иккинчидан, Ахборотларни умумлаштирилган маълумотнома шаклида:

оғир ва ўта оғир жиноятлар бўйича — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Тошкент шаҳар ва вилоятлар ҳокимликларига;

унча оғир бўлмаган ва ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар бўйича — туман (шаҳар) ҳокимликларига электрон тарзда юборишни ташкил этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юлдашева Л. С., Абдурахимова Д. м. Жамиятда одоб-ахлоқ меъёрларини бузилишининг ижтимоий омиллари //Журнал Социальных Исследований. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
2. Охунов, Зафар, and Шоҳрух Қушбоқов. "Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар." Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук 2.11 (2022): 34-39.
3. Қушбоқов, Шоҳрух. "жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи." Development of pedagogical technologies in modern sciences 1.4 (2022): 58-63.